

Open Education Platform
for Management Schools

Publikationstyp: Lehrmaterialien

KMU Internationalisierung: Angewandte Fallstudie anhand eines Schweizer KMU

Version Nr. 1, 19. April 2023

Eichenberger, Marco

Hafner, Danica

Zimmermann, Marco

Immoos, Florian

Richter, Jana

Betschart, Gloria

HSLU – Hochschule Luzern

Publiziert auf: www.oepms.org

Unter doi: [10.25938/oepms.379](https://doi.org/10.25938/oepms.379)

KMU Internationalisierung: Angewandte Fallstudie anhand eines Schweizer KMU

Version Nr. 1, 19. April 2023

Eichenberger, Marco
Hafner, Danica
Zimmermann, Marco
Immoos, Florian
Richter, Jana
Betschart, Gloria
HSLU – Hochschule Luzern

Publikationsform: Fallstudie
Institution: HSLU – Hochschule Luzern
Schlüsselbegriffe: Strategisches Management; Internationalisierung;
Markteintritt; Expansion; KMU
Einsatzbereich: Bachelorstudierende, Masterstudierende,
Weiterbildung

Lizenz:

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Zitierweise nach APA:

Eichenberger, M., Hafner, D., Zimmermann, M., Immoos, F., Richter, J. & Betschart, G. (2022). KMU Internationalisierung: Angewandte Fallstudie anhand eines Schweizer KMU. *Open Education Platform*. DOI: 10.25938/oepms.379

Open Education Platform
for Management Schools

Didaktische Reflexion

KMU Internationalisierung: Angewandte Fallstudie anhand eines Schweizer KMU

Marco Eichenberger ^a, Danica Hafner, Marco Zimmermann,
Florian Immoos, Jana Richter, Gloria Betschart

^a Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie IBR, Zentralstrasse 9,
CH-6002 Luzern, marco.eichenberger@hslu.ch

Abstract. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist die Internationalisierung ein zunehmend wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Unternehmensentwicklung. In dieser Fallstudie werden Studierende angeleitet, anhand des konkreten Praxisbeispiels eines Schweizer KMU die wichtigen Schritte auf dem Weg zur internationalen Marktexpansion zu erarbeiten. Dabei werden insbesondere die theoretischen Grundlagen des strategischen Managements angewendet und mittels unterschiedlicher Fragestellungen vertieft.

Inhaltsverzeichnis

1. Didaktischer Reflexionsbericht	3
1.1 Einführung	3
1.2 Zielgruppe und Lernziele	3
1.3 Lehrplan.....	4
2. Teaching Notes und Lösungshinweise	5
2.1. Chancen zur Internationalisierung entdecken.....	5
2.1.1. SWOT.....	5
2.1.2. Leitbild Internationalisierung	6
2.1.3. Chancen der Marktexpansion	6
2.1.4. Risiken der Marktexpansion.....	7
2.2. Internationaler Markteintritt planen	7
2.2.1. Nutzwertanalyse	7
2.2.2. Gewichtung Kriterien	7
2.2.3. Scoring.....	8
2.3. Markteintrittsstrategie festlegen	11
2.3.1. Vor- und Nachteile	11
2.3.2. Markteintrittsformen.....	12
2.3.3. Marktbearbeitungsstrategie	12
2.3.4. Strategische Positionierung	12
Literaturverzeichnis.....	13

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gewichtung Kriterien mit Begründung.....	8
Tabelle 2: Nutzwertanalyse mit Richtwerten und Gewichtung.....	9
Tabelle 3: Kriterien zur Scoring-Analyse.....	10
Tabelle 4: Vor- und Nachteile von Internationalisierungsstrategien.....	11

1. Didaktischer Reflexionsbericht

1.1 Einführung

Diese Fallstudie zur Internationalisierungsstrategie eines Schweizer KMU wurde angelehnt an eine studentische Projektarbeit im Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Weiterbildungskurses an der Hochschule Luzern – Wirtschaft (HSLU-W) erarbeitet. Die Projektarbeit war Teil des Leistungsnachweises und bearbeitete eine aktuelle Fragestellung aus der Unternehmenspraxis an einem konkreten Firmenbeispiel. Die Projektgruppe, bestehend aus fünf Studierenden des Weiterbildungskurses, erarbeitete in enger Zusammenarbeit mit dem Unternehmen theoretisch fundierte Lösungsvorschläge und Handlungsfelder (Immoos et al., 2021).

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Relevanz internationaler Expansion in der Betriebswirtschaftslehre hat die HSLU-W gemeinsam mit der Projektgruppe nach erfolgreichem Weiterbildungsabschluss die vorliegende Fallstudie erarbeitet. Sie umfasst ausschliesslich Inhalte aus den Vorlesungen des Weiterbildungskurses. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf den Prozessen des strategischen Managements sowie dem Querschnittsthema «Internationalisierung». Mittels dieser Fallstudie können Studierende die gelernten theoretischen Modelle und Methoden entlang eines konkreten Praxisfalls anwenden und dadurch besser verstehen. Die Beschreibung der Fallstudie enthält alle relevanten Kontextinformationen, welche für die Erarbeitung notwendig sind. Teilweise enthalten die Teilaufgaben ergänzende Informationen für deren Bearbeitung.

Zur erfolgreichen Bearbeitung der Fallstudie wird ein Grundlagenverständnis in strategischem Management vorausgesetzt. Diese theoretischen Grundlagen werden vorgelagert in den Unterrichtseinheiten aufgearbeitet, wobei insbesondere um folgende Modelle und Konzepte im Fokus stehen:

- SWOT-Analyse (Lombriser & Abplanalp, 2018)
- Wettbewerbsstrategien nach Porter (Lombriser & Abplanalp, 2018)
- Nutzwertanalyse (Lombriser & Abplanalp, 2018)
- Markteintrittsstrategien (Sternad et al., 2020)

1.2 Zielgruppe und Lernziele

Konzipiert wurde die Fallstudie für Studierende in Betriebswirtschaft sowohl auf Stufe Bachelor oder Master als auch in betriebswirtschaftlichen Weiterbildungen (z.B. Fachkurse oder CAS-Lehrgänge). Mit den drei folgenden Aufgabenblöcken eignet sich die Fallstudie idealerweise für Kurse im Kontext des strategischen Managements oder des Themenbereichs «Internationalisierung».

- I. Chancen zur Internationalisierung entdecken
- II. Internationaler Markteintritt planen
- III. Markteintrittsstrategie festlegen

Mit dieser Fallstudie werden verschiedene Lernziele und Kompetenzen anvisiert:

- **Selbstkompetenz:** Die Studierenden werden gefordert, Zusammenhänge zu erfassen, zentrale Informationsmaterialien zu recherchieren und kritisch zu analysieren, durch fundiertes Wissen zu argumentieren und Lösungsvorschläge kritisch zu reflektieren.
- **Fachkompetenz:** Die Studierenden lernen, wie man internationalisierungsstrategische Entscheidungen trifft und wie man die besten Optionen für ein Unternehmen auswählen kann. Sie diskutieren strategische sowie prozessbezogene Fragestellungen fach- und sachgerecht und entwickeln konkrete Lösungsszenarien.
- **Problemlösungs- und Beurteilungskompetenz:** Die Studierenden wenden zentrale Konzepte, Methoden und Instrumente des strategischen Managements in konkreten Unternehmens- / Organisationssituationen an; sie erstellen interne und externe Analysen, konsolidieren Analysen und entwickeln strategische Initiativen.

Zusätzlich, sofern die Fallstudie im Rahmen einer Gruppenarbeit erarbeitet wird (vgl. Kap. 1.3):

- **Sozialkompetenz:** Die Studierenden gestalten einen Strategie-Entwicklungsprozess in einem Team kooperativ, wertschätzend und lösungsorientiert.

1.3 Lehrplan

Der konkrete Fall der Firma *Immoos GmbH* wurde im Unterricht noch nicht eingesetzt. Allerdings entsprechen die Ausgangslage sowie die Aufgabenstellungen inhaltlich wie auch didaktisch explizit den bewährten Fallstudien, welche im ersten und zweiten Studienjahr der betriebswirtschaftlichen Lehrgänge an der HSLU-W zum Einsatz kommen. Die vorliegende Case Study greift ausserdem die wiederholt im Unterricht geäusserte Kritik auf, wonach bestehende Fallstudien oft von einem lehrbuchmässig «idealen» Unternehmensumfeld ausgehen, was selten bzw. immer weniger der Realität entspricht. Ergänzend dazu wurde moniert, dass bestehende Fallstudien im Kontext der Marktexpansion, welche in der Praxis oft einem opportunitätsgeleiteten Handeln entspricht, nicht ausreichend Raum für die Evaluation unterschiedlicher Handlungsalternativen bieten. Beide Aspekte werden in den Aufgabenstellungen der vorliegenden Fallstudie berücksichtigt.

Analog den bewährten Fallstudien eignet sich die vorliegende sehr gut als **Gruppenarbeit** im Unterricht. Die Studierenden teilten sich dabei im Anschluss an die Unterrichtseinheiten (theoretische Grundlagen) selbständig in Gruppen à je 3-4 Personen ein. Die einzelnen Teilaufgaben lösten sie als Gruppe unterrichtsbegleitend, wofür ihnen drei Stunden zur Verfügung standen. Diese Vorgaben liessen es zu, sich im Team umfassend und kritisch mit den Aufgabenstellungen auseinanderzusetzen. Die vorliegende Fallstudie lädt die Studierenden überdies ein, die unterschiedlichen Lösungs- bzw. Handlungsalternativen im Internationalisierungs-Kontext zu debattieren. Um sicherzustellen, dass die Studierenden die Fallstudie gewissenhaft bearbeiten, haben alle Gruppen ausserdem eine Kurzpräsentation von 10 Minuten vorbereitet, indem sie die Chancen und Risiken ihrer Internationalisierungsstrategie für das Unternehmen aufzeigten und anschliessend die strategische

Planung hin zum Markteintritt entlang der Fragestellungen schrittweise erläuterten. Die Präsentationen erwiesen sich stets als Mehrwert für alle Teilnehmenden, weil unterschiedliche Herangehensweisen und Handlungsalternativen aufgezeigt werden. Bei Klassenverbänden mit über 24 Studierenden empfiehlt es sich, die Präsentationsdauer auf 5-7 Minuten zu reduzieren, damit die Aufmerksamkeit bei allen Gruppen aufrecht erhalten bleibt. Diese Vorgehensweise eignet sich für alle Studiengänge (Bachelor, Master, betriebswirtschaftliche Weiterbildungen).

Alternativ kann die Erarbeitung auch im **individuellen Selbststudium** passieren. In dieser Variante erarbeiteten die Studierenden die Fallstudie autonom ausserhalb des Unterrichts zur Vertiefung der theoretischen Inhalte. Auf eine Präsentation der Ergebnisse wurde dabei verzichtet, jedoch alle Aufgaben im Unterricht diskutiert und Fragen dazu beantwortet. Zwei Lektionen (90 Minuten) wurden dazu im Unterricht veranschlagt.

2. Teaching Notes und Lösungshinweise

Nachfolgend werden einige Hinweise zu möglichen Lösungswegen ausgeführt. Diese richten sich ausschliesslich an Dozierende. Die Materialien für Studierende beschränken sich grundsätzlich auf die Fallstudie und die integrierten Fragestellungen. Lehrbücher aus dem Unterricht können konsultiert werden, um theoretische Konzepte und Modelle nachzuschlagen.

Im strategischen Management sind basierend auf entsprechender Argumentation oft mehrere Lösungen bzw. Lösungsansätze möglich. Die aufgeführten Lösungsvorschläge bzw. Hinweise basieren auf der im Rahmen des Weiterbildungskurses erstellten studentischen Projektarbeit und der im Unterricht verwendeten Literatur (vgl. auch Literaturverzeichnis Fallstudie).

2.1. Chancen zur Internationalisierung entdecken

2.1.1. SWOT

Lesen Sie die Fallstudie aufmerksam durch. Analysieren Sie danach die SWOT-Matrix (Kap. 1.2.) und leiten Sie daraus fünf strategische Optionen im Hinblick auf eine internationale Marktexpansion ab. Dabei soll jeder der vier SWOT-Ansätze (SO, ST, WO, WT) mindestens einmal berücksichtigt werden. Begründen Sie die Relevanz der jeweiligen strategischen Option kurz.

Mögliche strategische Optionen:

- Höhere Anforderungen und Vorgaben an Bergungssysteme, hier kann IMMOOS mit seinen Stärken im internationalen Markt punkten.
- Innovative Eigenprodukte und Services zielgerichtet vermarkten, evtl. mit Auslandsfilialen.
- Kompetenzen in Internationalisierung müssen gestärkt werden.
- Erfolgreiche Nachfolgeregelung mit international erfahrenen Personen.
- Zertifizierung für Zielmärkte frühzeitig angehen.

- Wachstumsmärkte kennen und mit Hersteller / Behörden etc. kooperieren, die Multiplikator-Effekte haben.
- *Weitere Kombinationen sind möglich, wenn adäquat begründet.*

2.1.2. Leitbild Internationalisierung

Die zuvor definierten strategischen Optionen wurden von der Geschäftsleitung positiv und als zielführend wahrgenommen. Erstellen Sie auf Basis dieser fünf Optionen ein kurzes Leitbild für die Internationalisierung von IMMOOS. Dieses umfasst die Vision sowie drei zentrale strategische Stossrichtungen, um die Vision zu erreichen. Das gibt der Firma bei der Internationalisierung Orientierung und motiviert die Mitarbeitenden.

Das Leitbild ist abhängig von den zuvor definierten strategischen Optionen. Mögliche Beispiele sind:

Vision

- Wir sind in allen relevanten Seilbahn-Märkten tätig und bieten den Kunden einen langfristig verlässlichen Kundendienst.
- Wir entwickeln die hochwertigsten und sichersten Seilbahnbergungssysteme und zertifizieren diese für die Märkte X und Y.
- Mit unseren hochwertigen Seilbahnbergungssystemen fokussieren wir uns auf die Märkte X und Y und werden dort innerhalb der nächsten 10 Jahre Marktführer.

Strategische Stossrichtungen

- Verdichtung und Begründung der in 2.1.1 (SWOT) definierten strategischen Optionen.

2.1.3. Chancen der Marktexpansion

Die Internationalisierung der Geschäftstätigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere auch für KMU. Nennen Sie vier Chancen bzw. Potenziale, welche IMMOOS bei einer internationalen Marktexpansion entstehen und führen sie diese aus.

- Zunehmende Sättigung des Binnenmarkts; Absatz dank internationalen Märkten erhöhen.
- Marktdiversifikation reduziert Klumpenrisiken.
- Kostengünstigere Produktion im Ausland.
- Skaleneffekte in Produktion und Marketing.
- Reduzierte Transportkosten.
- Attraktivere Arbeitgeberin.

2.1.4. Risiken der Marktexpansion

Gibt es potenzielle Risiken, welche IMMOOS bei einer Marktexpansion eingeht? Erläutern Sie.

- Unzureichendes Knowhow und personelle Ausstattung, um Expansion anzugehen.
- Hohe Eintrittsbarrieren, tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse.
- Unterschiedliche Bedürfnisse in den unterschiedlichen Märkten.
- Organisationale «Überforderung», Zusatzaufwände steigen exponentiell bei weiteren Exportmärkten.
- Produkte könnten kopiert werden.

2.2. Internationaler Markteintritt planen

2.2.1. Nutzwertanalyse

Inwiefern ist eine Nutzwertanalyse sinnvoll und welche Mehrwerte bietet sie hinsichtlich einer Produkteinführung in einem neuen Markt?

Mögliche Argumente:

- Auch nicht-monetäre Einflussfaktoren und Soft-Facts werden als Entscheidungsgrundlage berücksichtigt.
- Direkte Vergleichbarkeit mit (Produkt-)Alternativen.
- Unterschiedliche Gewichtung einzelner Aspekte bzw. Einflussfaktoren.
- Systematisches und transparentes Vorgehen.

2.2.2. Gewichtung Kriterien

Gewichten Sie die acht Kriterien für IMMOOS, sodass diese zusammen 100% erreichen. Nutzen Sie dafür die nachfolgende Tabelle und begründen Sie jeweils, weshalb die Gewichtung entsprechend höher oder niedriger ist.

Kriterien	Richtwerte der Gewichtung	Mögliche Begründung
Anzahl Bergbahnen	15%	Überdurchschnittlich hohe Gewichtung, da deren Anzahl das bestehende Marktvolumen darstellt für potenzielle (Dienstleistungs-) Aufträge
Bahndichte (pro 1000km ²)	5%	Der Vorteil einer höheren Bahndichte besteht in kürzeren Distanzen bei Aufträgen. Das Kriterium ist dennoch weniger relevant, da potenzielle Aufträge i.d.R. zeitversetzt durchgeführt und der Distanzvorteil durch die Topografie relativiert werden.

Anzahl Skigebiete	5%	Sehr ähnliches Kriterium wie die Anzahl Bergbahnen. Stellen die Studierenden einen Bezug her? Grundsätzlich ist die Anzahl Skigebiete relevant, bei adäquater Begründung kann ist eine höhere Gewichtung i.O.
Bestehende Handelspartner	25%	Wichtiges Kriterium, da bereits bestehende Handelspartnerschaften die «Eintrittshürden» weitgehend eliminieren. Zudem bestehen bereits Kontakte zu den wesentlichen Stakeholdern.
BIP (pro Kopf)	10%	Die Kaufkraft der Bevölkerung ist bzgl. Potenzial- und Wachstumsüberlegungen nicht zu unterschätzen.
Transportweg (Oberarth - Landeshauptstadt)	10%	Die Transportwege sind relevant hinsichtlich Kosten und Zeit, jedoch wäre eine (zu) hohe Gewichtung nicht verhältnismässig.
Staatliches Handelsabkommen vorhanden	5%	Ein Handelsabkommen reduziert potenzielle Handelshemmnisse. Im Vergleich zu den anderen Kriterien ist dieses weniger entscheidungskritisch.
Normen (Produkt- und Systemnormen)	25%	Die Erfüllung von Normen ist wesentlich für eine Zertifizierung, welche wiederum relevant ist, ob die Produkte im Zielland verkauft werden dürfen.
Total Score	100%	

Tabelle 1: Gewichtung Kriterien mit Begründung

➔ Je nach Begründung und Nachvollziehbarkeit können andere Gewichtungen ebenfalls korrekt sein.

2.2.3. Scoring

Berechnen Sie auf dieser Grundlage den gewichteten Score der fünf Exportmärkte in Tabelle 2. Vergleichen Sie die beiden Märkte mit den höchsten gewichteten Scores. Welcher Markt überzeugt Sie mehr? Begründen Sie Ihre Entscheidung zuhanden der Geschäftsleitung.

Mit den obigen Richtwerten ergibt sich nachfolgendes Bild (Tabelle 2). Die beiden Märkte mit dem höchsten Score wären demzufolge die USA und Spanien. Details und Hintergründe zu einzelnen Kriterien sind in Tabelle 3 vermerkt. Zudem wird in der Fallstudie auf die Website von *Switzerland Global Enterprise* verwiesen, welche gute Einblicke in die potenziellen Exportmärkte bietet und den Studierenden eine erweiterte Argumentationsgrundlage ermöglichen (<https://www.s-ge.com/de/übersicht/zielmaerkte>).

Bei der Begründung ist auf eine kritische Auseinandersetzung mit den beiden Märkten zu achten. Das Ziel dieser Aufgabe ist, dass einzelne Aspekte oder im Nachhinein gar die Gewichtung kritisch hinterfragt und nachvollziehbar begründet werden.

Kriterien	Gewichtung	USA	USA gewichtet	Kanada	Kanada gewichtet	Spanien	Spanien gewichtet	Japan	Japan gewichtet	Polen/Tschechien	Polen/Tschechien gewichtet
Anzahl Bergbahnen	15%	6	0.9	4	0.6	3	0.45	3	0.45	2	0.3
Bahndichte (pro 1000km ²)	5%	1	0.05	2	0.1	2	0.1	4	0.2	3	0.15
Anzahl Skigebiete	5%	5	0.25	3	0.15	3	0.15	5	0.25	5	0.25
Bestehende Handelspartner	25%	2	0.5	2	0.5	2	0.5	3	0.75	1	0.25
BIP (pro Kopf)	10%	6	0.6	4	0.4	3	0.3	4	0.4	2	0.2
Transportweg (Oberarth - Landeshauptstadt)	10%	1	0.1	1	0.1	3	0.3	1	0.1	4	0.4
Staatliches Handelsabkommen vorhanden	5%	2	0.1	6	0.3	6	0.3	5	0.25	6	0.3
Normen (Produkt- und Systemnormen)	25%	4	1	3	0.75	6	1.5	4	1	6	1.5
Score	100%	29		28		30		31		31	
Score inkl. Gewichtung			3.50		2.90		3.60		3.40		3.35

Tabelle 2: Nutzwertanalyse mit Richtwerten und Gewichtung (Eigene Darstellung)

Details und Hintergründe zu den einzelnen Kriterien:

Kriterien	Hinweise für Kriterien-Auswahl	Vorgehen für die Bewertung
Anzahl Bergbahnen	Je mehr Bergbahnanlagen vorhanden sind, desto grösser ist das potenzielle Marktvolumen im betreffenden Land. Die Buggellifte und Standseilbahnen wurden vernachlässigt, da diese in Pannensituationen keine Bergung einige Meter oberhalb eines Geländes benötigen.	Für die Eruiierung der Anzahl Bergbahnen wurde auf der Liftdatenbank die jeweilige Anzahl Gondel- und Sesselbahnen eruiert. Dasjenige Land mit den meisten Bahnen erhielt 6 Punkte (USA = 6). Den restlichen Ländern wurden anschliessend abgestuft Punkte vergeben.
Bahndichte (pro 1000 km²)	Eine hohe Bahndichte ermöglicht innert kurzer Zeit mehrere Gebiete und Bahnbetreiber zu bedienen, sei es für die Auslieferung, Montage, Schulung oder den Unterhalt. Viele Bahnen auf wenigen Kilometern bedeuten eine höhere Dichte und ein höheres Potenzial zur Marktbearbeitung. Die Auswertung wurde dennoch sehr generell gehalten und bezog sich nicht auf einzelne Gebiete, sondern die Gesamtfläche des Landes, was etwaige Ballungen von Skigebieten nicht berücksichtigt.	Um die Bahndichte zu ermitteln, wurde die Anzahl der Bergbahnen mit der Fläche in km ² des Landes verrechnet. Das Land mit der höchsten Dichte, hier Japan, hat 6 Punkte erhalten. Die restlichen Punkte wurden dann in Relation zu Japan verteilt. Die USA und Kanada mit einer sehr tiefen Dichte erhielten dadurch 0 Punkte.
Anzahl Skigebiete	Die Anzahl Skigebiete basieren auf der Anzahl der Bergbahnbetreiber. Die Zahlen werden als Annäherungswert verwendet, da die Skigebiete meistens von je einem Bergbahnbetreiber unterhalten werden.	Es wird ein Koeffizient verwendet basierend auf der Anzahl Bergbahnen und der Anzahl Bergbahnbetreibern. Entsprechend gibt es einen Wert zwischen 1 und 6.

Bestehende Handelspartner	Eine bereits bestehende, funktionierende Handelspartnerschaft zu pflegen und weiter auszubauen, könnte ein gangbarer Weg für das Geschäftsmodell sein, da dies vielerorts den Zugang zu Kunden und lokalen Behörden vereinfacht. In den Ländern Spanien, Kanada und Japan gibt es bereits je einen Handelspartner. So konnte in den vergangenen Jahren in Kanada ein Umsatz von rund CHF 3'900.00 über den Handelspartner Rigging Specialities, sowie ein Umsatz von rund CHF 139'400.00 in Japan über den Handelspartner Nippon Cable generiert werden.	Je höher der Umsatz im entsprechenden Land, desto mehr Punkte wurden vergeben.
Bruttoinlandprodukt (BIP)	Für diese Analyse wird das reale BIP pro Kopf des jeweiligen Landes als Grundlage verwendet. Das BIP ist ein Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Ein steigendes BIP steht für Wirtschaftswachstum, je höher das BIP, desto höher die Wertschöpfung in einem Land.	Das Land mit dem höchsten BIP, hier die USA, erhält eine Scoring-Bewertung von 6 Punkten. Die anderen Länder werden im Verhältnis entsprechend eingestuft.
Transportweg	Der Transportweg ist ein wichtiges Kriterium für die Analyse, da dieser Kosten und Zeit verursacht. Je kürzer der Transportweg, desto niedriger die Transport- und Reisekosten und der Aufwand. Je kürzer der Weg, desto mehr Wert erzielt das Land im Scoring.	Die USA, Kanada und Japan werden aufgrund der grossen Distanz zum Hauptsitz der IMMOOS GmbH am niedrigsten bewertet. Die geringste Distanz würde zu Polen und der Tschechischen Republik zurückgelegt werden.
Handelsabkommen vorhanden	Handelsabkommen bauen Handelshemmnisse ab, weshalb die IMMOOS Bergungsgeräte einfacher in das entsprechende Zielland exportieren kann.	Wenn ein Handelsabkommen zwischen der Schweiz und dem entsprechenden Land vorhanden ist, wird die höchste Scoring-Punktzahl vergeben, ist keines vorhanden, wird die niedrigste Punktzahl vergeben.
Kriterien	Hinweise für Kriterien-Auswahl	Vorgehen für die Bewertung
Normen (Produkt- und Systemnormen)	Nur wenn das Bergungssystem die länderspezifischen Normen (Produktzertifizierung) erfüllt, darf das Produkt im Zielmarkt verkauft werden.	Es wurde eine Einschätzung durch IMMOOS vorgenommen, basierend auf Kontakten und Aussagen bestehender Handelspartner.

Tabelle 3: Kriterien zur Scoring-Analyse

2.3. Markteintrittsstrategie festlegen

2.3.1. Vor- und Nachteile

Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, einen Markteintritt zu gestalten. Jede Strategie hat dabei ihre Vorzüge und potenzielle Risiken. Die unterstehende Tabelle 4 zeigt die drei alternativen Internationalisierungsstrategien direkter Export, Handelsvertretung (indirekter Export) und Franchising. Bitte nennen Sie zu jeder Strategie mindestens drei Vor- und Nachteile.

	Vorteile	Nachteile
Direkter Export	<ul style="list-style-type: none"> • Schneller unkomplizierter Einstieg • Niedriger Kapitaleinsatz • Erwerb von spezifischem Ländermarkt- Knowhow • Bessere Kapazitätsauslastung • Lerneffekte/Feedback über Marktmechanismen 	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Kontrolle • Geringes lokales Wissen • Transportkosten, Zölle, Kontingentierungen, administrative und rechtliche Einfuhrhemmnisse • Mögliche negative Umweltauswirkungen der Logistik • Informationsdefizite durch geographische Distanz
Handelsvertretung (indirekter Export)	<ul style="list-style-type: none"> • Handelsvertretung vertreibt Waren i.d.R. auf eigenes Risiko • Geringe finanzielle und personelle Ressourcenbindung • Zugang zu Erfahrungen oder anderen Wettbewerbsvorteilen des Partnerunternehmens 	<ul style="list-style-type: none"> • Weniger Gewinnmarge • Fehlende Nähe zum Auslandsmarkt • Wirtschaftliche Abhängigkeit, eingeschränkte Mitsprache • Potenzielle Förderung eines Konkurrenten durch Wissensübertragung
Franchising	<ul style="list-style-type: none"> • Schneller Einstieg • Niedrige Kosten, kaum eigene Ressourcenbeanspruchung • Kontinuierliche Einnahmen bei Erfolg des Franchising-Partners • Geringer Informationsbedarf über den Auslandsmarkt erforderlich 	<ul style="list-style-type: none"> • Weniger Kontrollmöglichkeiten • Franchising-Nehmende kann zum Wettbewerber werden • Geringe Flexibilität und Reversibilität (Umkehrbarkeit) • Rechtliches und regulatorisches Umfeld (IP- und Vertragsrecht) muss «wasserdicht» sein

Tabelle 4: Vor- und Nachteile von Internationalisierungsstrategien (Eigene Darstellung)

2.3.2. Markteintrittsformen

Nun gilt es, für IMMOOS die geeignete Markteintrittsstrategie zu bestimmen. Das Unternehmen hat nach einer sorgfältigen Analyse bereits eine Vorauswahl an vier Möglichkeiten getroffen und diese nachfolgend kurz beschrieben. Studieren Sie die vier Modelle und entscheiden Sie, welche Markteintrittsform zu bevorzugen ist. Begründen Sie anschliessend Ihren Entscheid kurz.

Handelspartnerschaften sowie Zweigniederlassungen / Tochtergesellschaften bieten sich vordergründig an (vgl. Begründung unten). Zentral ist jedoch eine stringente und kritische Argumentation, weshalb die anderen Formen durchaus auch wählbar sind.

Ein **direkter Export** scheint ressourcen-intensiv, was für ein KMU nicht optimal ist. **Handelspartnerschaften** sind weniger aufwändig, länderspezifische Kenntnisse ebenfalls vorhanden. Hingegen ist die Freiheit in der Marktbearbeitung eingeschränkt bzw. reduziert auf die Aktivitäten der Handelspartnerschaft. **Zweigniederlassungen** oder **Tochtergesellschaften** tariieren die Vor- und Nachteile der obigen beiden Strategien aus, vgl. Beschreibung in der Fallstudie. **Lizenzierung** und **Franchising** empfehlen sich besonders für standardisierte Produkte (Mc Donald's, Hotelketten wie Hilton etc.), weniger für Nischenprodukte. Vgl. Erläuterungen in der Fallstudie.

2.3.3. Marktbearbeitungsstrategie

Welche zwei der vier Positionierungen nach Michael E. Porter sind Ihres Erachtens für IMMOOS die interessantesten? Erläutern Sie für jede der beiden gewählten Positionierungen die konkreten Wettbewerbsvorteile für IMMOOS sowie auch die Risiken bei der Umsetzung dieser Strategie.

- Primär eine Differenzierung aufgrund von Image, Qualität, Technologie.
- Vor- und Nachteile aller Positionierungen gemäss (Lombriser & Abplanalp, 2018). Je nach Argumentation sind weitere Positionierungen möglich.

2.3.4. Strategische Positionierung

Welche der beiden Positionierungen erachten Sie als die beste Wahl für IMMOOS? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Nachvollziehbare Begründung gemäss zuvor gewählten beiden Positionierungen.

Literaturverzeichnis

- Ant, M. (2018). *Effizientes strategisches Management: Die 10 Phasen einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung* (1st ed. 2018.). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-21827-0>
- Dahms, M. (2021). *Liftdatenbank*. Abgerufen am 11.08.2022 von Lifte in der Welt: <https://www.lift-world.info/de/lifts/worldmap.htm>
- Huguenin, C. (2008). *Obligationenrecht, Besonderer Teil*. Zürich, Basel, Genf: Schulthess.
- Immoos, F., Richter, J., Hafner, D., Zimmermann, M., & Betschart, G. (2021). *Finden eines passenden Exportmarktes und Festlegung des entsprechenden Businessmodells für die IMMOOS GmbH* [Praxisprojekt im CAS Business Excellence der Hochschule Luzern].
- Lombriser, R., & Abplanalp, P. A. (2018). *Strategisches Management: Visionen entwickeln, Erfolgspotenziale aufbauen, Strategien umsetzen* (7. Auflage). Versus.
- Sternad, Dietmar., Höfferer, Meinrad., & Haber, Gottfried. (2020). *Grundlagen Export und Internationalisierung* (2nd ed. 2020.). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29444-1>
- Stolz, I. (2019). *KMU zum internationalen Erfolg führen*. Luzern: Hochschule Luzern, Wirtschaft.
- Switzerland Global Enterprise. (2020). *Welches Geschäftsmodell eignet dich für's Ausland?* Abgerufen am 11.08.2022 von <https://www.s-ge.com/de/article/exportwissen/20183-c1-export-kompakt-geschaeftsmodell>

Open Education Platform
for Management Schools

Fallstudie

KMU Internationalisierung: Angewandte Fallstudie anhand eines Schweizer KMU

Marco Eichenberger ^a, Danica Hafner, Marco Zimmermann,
Florian Immoos, Jana Richter, Gloria Betschart

^a Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie IBR, Zentralstrasse 9,
CH-6002 Luzern, marco.eichenberger@hslu.ch

Abstract. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist die Internationalisierung ein zunehmend wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Unternehmensentwicklung. In dieser Fallstudie werden Studierende angeleitet, anhand des konkreten Praxisbeispiels eines Schweizer KMU die wichtigen Schritte auf dem Weg zur internationalen Marktexpansion zu erarbeiten. Dabei werden insbesondere die theoretischen Grundlagen des strategischen Managements angewendet und mittels unterschiedlicher Fragestellungen vertieft.

Inhaltsverzeichnis

1. Fallstudie	3
1.1. Einführung.....	3
1.2. Analyse.....	3
2. Fragestellungen	5
2.1. Chancen zur Internationalisierung entdecken.....	5
2.1.1. SWOT.....	5
2.1.2. Leitbild Internationalisierung	6
2.1.3. Chancen der Marktexpansion.....	7
2.1.4. Risiken der Marktexpansion.....	7
2.2. Internationaler Markteintritt planen	8
2.2.1. Nutzwertanalyse	8
2.2.2. Gewichtung Kriterien	9
2.2.3. Scoring.....	11
2.3. Markteintrittsstrategie festlegen.....	12
2.3.1. Vor- und Nachteile	12
2.3.2. Markteintrittsformen.....	13
2.3.3. Marktbearbeitungsstrategie	16
2.3.4. Strategische Positionierung	16
3. Literaturverzeichnis.....	17

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklung neuer Seilbahnanlagen Schweiz	4
Abbildung 2: Markteintrittsstrategien im Überblick.....	12
Abbildung 3: Generische Wettbewerbsstrategien nach Porter.....	16

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: SWOT-Matrix IMMOOS	4
Tabelle 2: Nutzwertanalyse mit Punktvergabe und Gewichtung.....	8
Tabelle 3: Gewichtung der Kriterien mit Begründung	10
Tabelle 4: Kriterien zur Scoring-Analyse.....	11
Tabelle 5: Vor- und Nachteile dreier Internationalisierungsstrategien.....	13
Tabelle 6: Kriterien zur Auswahl der Markteintrittsform.....	15

1. Fallstudie

1.1. Einführung

Die IMMOOS GmbH (www.immoos.com) – nachfolgend «IMMOOS» genannt - mit Sitz in Oberarth im Kanton Schwyz, ist seit 1997 Herstellerin und Händlerin von Produkten in den Bereichen Seilbahnbergungssysteme, persönliche Schutzausrichtungen gegen Absturz und Steigschutzeinrichtungen. Das Familienunternehmen präsentiert sich finanziell solide, die überaus tiefe Personalfluktuation zeugt von einer guten Unternehmenskultur. In den nächsten Jahren werden wichtige Mitarbeitende pensioniert.

Die bedeutendste Produktgruppe ist die Seilbahnbergung, welche rund zwei Drittel des Umsatzes ausmacht. Das eigens entwickelte Seilfahrgerät von IMMOOS ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Bei allen angebotenen Produktgruppen versteht sich IMMOOS nicht nur als Herstellerin und Händlerin qualitativ hochwertiger Produkte, sondern vor allem auch als Komplettanbieterin und Dienstleisterin.

Vor rund vier Jahren hat IMMOOS durch eine Geschäftsmodell-Innovation ein neues Dienstleistungsangebot lanciert, welches in der Schweiz, in Österreich und Frankreich sehr schnell Anklang gefunden hat. Das Unternehmen bietet den Kunden eine Art Rundum-Sorglos-Paket zum Thema Seilbahnbergung an. Beim sogenannten IMMOOS Safety Management mieten die Kunden das benötigte Material bei der Auftraggeberin. Zusätzlich kümmert sich IMMOOS um die Ausbildung des Personals, die jährliche Überprüfung des Materials, die Bergungskonzepte und -pläne sowie Revisionsarbeiten und/oder Ersatzbeschaffungen. Dafür bezahlen die Kund:innen jährlich einen definierten Preis, welcher für zehn Jahre bestehen bleibt.

IMMOOS bewegt sich ausschliesslich im B2B-Geschäft. Ihre Produkte sind qualitativ hochwertig und technisch sehr ausgereift, was sich entsprechend auf die Preisgestaltung auswirkt. In der Seilbahnbranche ist die Firma sehr gut vernetzt und pflegt Partnerschaften mit allen namhaften Seilbahnherstellern. Die beiden wichtigsten Zielgruppen sind Seilbahnbetreiber und Seilbahnhersteller, welche als Reseller tätig sind. Die Kunden finden sich weltweit überall, wo Seilbahnen gebaut werden, wobei sich derzeit der Hauptmarkt auf die Schweiz und die angrenzenden Alpenländer bezieht. Im Heimatland und in Österreich ist IMMOOS Marktführerin. Das grösste Wachstum verzeichnet man aktuell in den Ländern Frankreich und Italien. In einigen Ländern sind Handelspartner vor Ort vorhanden.

1.2. Analyse

Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, dass die Installation von neuen Seilbahnen sowie Ersatz- und Umbauten in der Schweiz rückläufig sind. Ein zunehmend gesättigter Heimmarkt bedeutet für Unternehmen, sich vermehrt international auszurichten (Porter, 1990). IMMOOS ist bereits international tätig, jedoch vorwiegend über Seilbahnhersteller, die IMMOOS-Bergungssysteme im Zusammenhang mit Neubauanlagen mitliefern. IMMOOS führt dann jeweils vor Ort die obligatorische

Schulung durch. Daraus resultieren jedoch zu wenige Folgegeschäfte oder der Verkauf von weiteren Dienstleistungen.

Aufgrund dieser Entwicklungen möchte IMMOOS nun für die folgenden vier Jahre ihre Strategieschwerpunkte festlegen, wobei eine Marktexpansion mitberücksichtigt werden soll. Als Grundlage dafür hat sich die Geschäftsleitung eine SWOT-Analyse erarbeitet, um sich mit den Stärken und Schwächen sowie den Chancen und Risiken auseinander zu setzen.

Abbildung 1: Entwicklung neuer Seilbahnanlagen Schweiz (Seilbahnen Schweiz, 2020)

Strengths (Stärken)	Weaknesses (Schwächen)
<ul style="list-style-type: none"> • Marke IMMOOS, Bekanntheit im Seilbahnmarkt und bei Behörden (imAlpenraum) • Innovative Eigenprodukte • Internationale Kunden • Speziallösungen mit Seilwinden und selbstfahrenden Seilfahrgeräten • Kunden- und lösungsorientiert • Neues Geschäftsmodell (IMMOOS Safety Management) 	<ul style="list-style-type: none"> • Abhängigkeiten von Lieferanten • Fehlendes Volumen für Eigenproduktion von Standardprodukten (Abseilgeräte, Gurten etc.) • Seilbahnhersteller als Klumpenrisiko • Sprachkenntnisse für internationale Märkte • Zertifizierungen beschränken sich auf europäische Normen • Marketing
Opportunities (Chancen)	Threats (Risiken)
<ul style="list-style-type: none"> • Behördliche Vorgaben werden strenger • Beratungs- und Schulungsbedarf bei den Seilbahnen • Tendenz zu schwierigeren Bahntrassen • Urbane Anlagen • Anforderung an Retter und Technische Leiter steigen 	<ul style="list-style-type: none"> • Steigende Anforderungen an Produkte (Zertifizierungen) • Anstehende Pensionierungen bei IMMOOS • Unwägbarkeiten in der Internationalisierung • Integrierte Räumung (Anlagen, die kein Bergungssystem mehr brauchen) • Steigender Preisdruck bei Handelswaren

Tabelle 1: SWOT-Matrix IMMOOS (Immoos et al., 2021)

Die aktuelle Marktsituation und bereits bestehende internationale Kundenbeziehungen veranlasst die Geschäftsleitung von IMMOOS dazu, gezielt auch die Optionen ausserhalb des Heimatmarkts zu verfolgen. Für Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen im Ausland anbieten wollen, ist es wichtig, die wesentlichen Trends und Entwicklungen ihrer Branche auch in den entsprechenden Zielmärkten zu analysieren. IMMOOS eruiert potenzielle Märkte anhand der aktuell bestehenden Bergbahnen (Dahms, 2021). Als erstes Zwischenergebnis konnten die USA, Kanada, Spanien, Japan, Russland, Polen und die Tschechische Republik ermittelt werden. Einige Länder/Kontinente wurden ausgeschlossen, da die Bergbahndichte zu niedrig ist. Zu den Ausschlüssen gehören Russland, Afrika und Südamerika.

Nun geht es darum, Abklärungen zu treffen, Analysen zu erarbeiten und die konkrete Internationalisierungsstrategie zu erarbeiten (Morschett et al. 2015). In dieser Fallstudie sind Sie als delegierte Person der Geschäftsleitung damit beauftragt, anhand unterschiedlicher Fragestellungen schrittweise den Weg zum internationalen Markteintritt von IMMOOS zu ebnen.

2. Fragestellungen

2.1. Chancen zur Internationalisierung entdecken

2.1.1. SWOT

Analysieren Sie die SWOT-Matrix (S. 4) und leiten Sie daraus fünf strategische Optionen im Hinblick auf eine internationale Marktexpansion ab. Dabei soll jeder der vier SWOT-Ansätze (SO, ST, WO, WT) mindestens einmal berücksichtigt werden. Begründen Sie die Relevanz der jeweiligen strategischen Option kurz.

	Strengths (Stärken)	Weaknesses (Schwächen)
Opportunities (Chancen)	SO («ausbauen»)	WO («aufholen»)
Threats (Risiken)	ST («absichern»)	WT («vermeiden»)

1)

2)

3)

4)

5)

2.1.2. Leitbild Internationalisierung

Die zuvor definierten strategischen Optionen wurden von der Geschäftsleitung positiv und als zielführend wahrgenommen. Erstellen Sie auf Basis dieser fünf Optionen ein kurzes Leitbild für die Internationalisierung von IMMOOS. Dieses umfasst **die Vision** sowie **drei zentrale strategische Stossrichtungen**, um die Vision zu erreichen (Ant, 2018). Das Leitbild soll der Firma bei der Internationalisierung Orientierung geben und die Mitarbeitenden motivieren.

2.1.3. Chancen der Marktexpansion

Die Internationalisierung der Geschäftstätigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere auch für KMU. Nennen Sie vier Chancen bzw. Potenziale, welche IMMOOS bei einer internationalen Marktexpansion entstehen und führen sie diese aus.

1)

2)

3)

4)

2.1.4. Risiken der Marktexpansion

Gibt es potenzielle Risiken, die IMMOOS bei einer Marktexpansion eingeht? Erläutern Sie deren vier.

1)

2)

3)

4)

2.2. Internationaler Markteintritt planen

Nun stellt sich die Frage, welcher Markt der geeignetste ist für die Produkte und Services von IMMOOS. Potenzielle Exportmärkte sollten systematisch und in vielerlei Hinsicht analysiert werden (Morschett et al. 2015). Entsprechend hat IMMOOS die ermittelten Zielmärkte basierend auf der Nutzwertanalyse (Scoring-Modell) bereits vertieft untersucht. Jeder Markt wurde mittels acht Kriterien bewertet, wobei jedes Kriterium einen Score zwischen 1-6 erhielt (mehr Details zu den einzelnen Kriterien befinden sich in Tabelle 4 auf S. 10/11). Nachfolgend finden Sie die bereits erarbeitete Länder-Analyse (Tabelle 2). Die Gewichtung der acht Kriterien steht noch aus.

Kriterien	Gewichtung	USA	USA gewichtet	Kanada	Kanada gewichtet	Spanien	Spanien gewichtet	Japan	Japan gewichtet	Polen/Tschechien	Polen/Tschechien gewichtet
Anzahl Bergbahnen	%	6		4		3		3		2	
Bahndichte (pro 1000km ²)	%	1		2		2		4		3	
Anzahl Skigebiete	%	5		3		3		5		5	
Bestehende Handelspartner	%	2		2		2		3		1	
BIP (pro Kopf)	%	6		4		3		4		2	
Transportweg (Oberarth - Landeshauptstadt)	%	1		1		3		1		4	
Staatliches Handelsabkommen vorhanden	%	2		6		6		5		6	
Normen (Produkt- und Systemnormen)	%	4		3		6		4		6	
Score	100%	29		28		30		31		31	
Score inkl. Gewichtung											

Tabelle 2: Nutzwertanalyse mit Punktvergabe und Gewichtung (Eigene Darstellung)

2.2.1. Nutzwertanalyse

Inwiefern ist eine Nutzwertanalyse sinnvoll und welche Mehrwerte bietet sie hinsichtlich einer Produkteinführung in einem neuen Markt? Nennen Sie drei Punkte.

- 1)
- 2)
- 3)

2.2.2. Gewichtung Kriterien

Gewichten Sie die acht Kriterien für IMMOOS, sodass diese zusammen 100% erreichen. Nutzen Sie dafür die nachfolgende Tabelle 3 und begründen Sie jeweils, weshalb die Gewichtung entsprechend höher oder niedriger ist. Zur Unterstützung dienen Ihnen Informationen und Hintergründe zu einzelnen Kriterien ab der nächsten Seite in Tabelle 4.

Kriterien	Gewichtung	Begründung
Anzahl Bergbahnen	%	
Bahndichte (pro 1000km ²)	%	
Anzahl Skigebiete	%	
Bestehende Handelspartner	%	
BIP (pro Kopf)	%	

Kriterien	Gewichtung	Begründung
Transportweg (Oberarth - Landeshauptstadt)	%	
Staatliches Handelsabkommen vorhanden	%	
Normen (Produkt- und Systemnormen)	%	
Score	100%	

Tabelle 3: Gewichtung der Kriterien mit Begründung (Eigene Darstellung)

Kriterien für Scoring-Analyse:

Kriterien	Hinweise für Kriterien-Auswahl	Vorgehen für die Bewertung
Anzahl Bergbahnen	Je mehr Bergbahnanlagen vorhanden sind, desto grösser ist das potenzielle Marktvolumen im betreffenden Land. Die Bügellifte und Standseilbahnen wurden vernachlässigt, da diese in Pannensituationen keine Bergung einige Meter oberhalb eines Geländes benötigen.	Für die Eruiierung der Anzahl Bergbahnen wurde auf der Liftdatenbank die jeweilige Anzahl Gondel- und Sesselbahnen eruiert. Dasjenige Land mit den meisten Bahnen erhielt 6 Punkte (USA = 6). Den restlichen Ländern wurden anschliessend abgestuft Punkte vergeben.
Bahndichte (pro 1000 km²)	Eine hohe Bahndichte ermöglicht innert kurzer Zeit mehrere Gebiete und Bahnbetreiber zu bedienen, sei es für die Auslieferung, Montage, Schulung oder den Unterhalt. Viele Bahnen auf wenigen Kilometern bedeuten eine höhere Dichte und ein höheres Potenzial zur Marktbearbeitung. Die Auswertung wurde dennoch sehr generell gehalten und bezog sich nicht auf einzelne Gebiete, sondern die Gesamtfläche des Landes, was etwaige Ballungen von Skigebieten nicht berücksichtigt.	Um die Bahndichte zu ermitteln, wurde die Anzahl der Bergbahnen mit der Fläche in km ² des Landes verrechnet. Das Land mit der höchsten Dichte, hier Japan, hat 6 Punkte erhalten. Die restlichen Punkte wurden dann in Relation zu Japan verteilt. Die USA und Kanada mit einer sehr tiefen Dichte erhielten dadurch 0 Punkte.
Anzahl Skigebiete	Die Anzahl Skigebiete basieren auf der Anzahl der Bergbahnbetreiber. Die Zahlen werden als Annäherungswert verwendet, da die Skigebiete meistens von je einem Bergbahnbetreiber unterhalten werden.	Es wird ein Koeffizient verwendet basierend auf der Anzahl Bergbahnen und der Anzahl Bergbahnbetreibern. Entsprechend gibt es einen Wert zwischen 1 und 6.

Bestehende Handelspartner	Eine bereits bestehende, funktionierende Handelspartnerschaft zu pflegen und weiter auszubauen, könnte ein gangbarer Weg für das Geschäftsmodell sein, da dies vielerorts den Zugang zu Kunden und lokalen Behörden vereinfacht. In den Ländern Spanien, Kanada und Japan gibt es bereits je einen Handelspartner. So konnte in den vergangenen Jahren in Kanada ein Umsatz von rund CHF 3'900.00 über den Handelspartner Rigging Specialities, sowie ein Umsatz von rund CHF 139'400.00 in Japan über den Handelspartner Nippon Cable generiert werden.	Je höher der Umsatz im entsprechenden Land, desto mehr Punkte wurden vergeben.
Bruttoinlandprodukt (BIP)	Für diese Analyse wird das reale BIP pro Kopf des jeweiligen Landes als Grundlage verwendet. Das BIP ist ein Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Ein steigendes BIP steht für Wirtschaftswachstum, je höher das BIP, desto höher die Wertschöpfung in einem Land.	Das Land mit dem höchsten BIP, hier die USA, erhält eine Scoring-Bewertung von 6 Punkten. Die anderen Länder werden im Verhältnis entsprechend eingestuft.
Transportweg	Der Transportweg ist ein wichtiges Kriterium für die Analyse, da dieser Kosten und Zeit verursacht. Je kürzer der Transportweg, desto niedriger die Transport- und Reisekosten und der Aufwand. Je kürzer der Weg, desto mehr Wert erzielt das Land im Scoring.	Die USA, Kanada und Japan werden aufgrund der grossen Distanz zum Hauptsitz der IMMOOS GmbH am niedrigsten bewertet. Die geringste Distanz würde zu Polen und der Tschechischen Republik zurückgelegt werden.
Handelsabkommen vorhanden	Handelsabkommen bauen Handelshemmnisse ab, weshalb die IMMOOS Bergungsgeräte einfacher in das entsprechende Zielland exportieren kann.	Wenn ein Handelsabkommen zwischen der Schweiz und dem entsprechenden Land vorhanden ist, wird die höchste Scoring-Punktzahl vergeben, ist keines vorhanden, wird die niedrigste Punktezahl vergeben.
Normen (Produkt- und Systemnormen)	Nur wenn das Bergungssystem die länderspezifischen Normen (Produktzertifizierung) erfüllt, darf das Produkt im Zielmarkt verkauft werden.	Es wurde eine Einschätzung durch IMMOOS vorgenommen, basierend auf Kontakten und Aussagen bestehender Handelspartner.

Tabelle 4: Kriterien zur Scoring-Analyse (Eigene Darstellung)

2.2.3. Scoring

Berechnen Sie auf dieser Grundlage den gewichteten Score der fünf Exportmärkte in Tabelle 2 (S. 8). Vergleichen Sie die beiden Märkte mit den höchsten gewichteten Scores. Welcher Markt überzeugt Sie mehr? Begründen Sie Ihre Entscheidung zuhanden der Geschäftsleitung. (Tipp: Die Website von *Switzerland Global Enterprise* ermöglicht gute Einblicke in die potenziellen Exportmärkte: <https://www.s-ge.com/de/übersicht/zielmaerkte>)

2.3. Markteintrittsstrategie festlegen

2.3.1. Vor- und Nachteile

Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, einen Markteintritt zu gestalten (vgl. Abbildung 2). Jede Strategie hat dabei ihre Vorzüge und potenzielle Risiken. Die unterstehende Tabelle 4 zeigt die drei alternativen Internationalisierungsstrategien direkter Export, Handelsvertretung (indirekter Export) und Franchising (Sternad et al., 2020).

Bitte nennen Sie zu jeder Strategie mindestens drei Vor- und Nachteile.

Abbildung 2: Markteintrittsstrategien im Überblick (Sternad et al., 2020)

	Vorteile	Nachteile
Direkter Export		
Handelsvertretung (indirekter Export)		

Franchising		
--------------------	--	--

Tabelle 5: Vor- und Nachteile dreier Internationalisierungsstrategien (Eigene Darstellung)

2.3.2. Markteintrittsformen

Nun gilt es, für IMMOOS die geeignete Markteintrittsform zu bestimmen. Das Unternehmen hat nach einer sorgfältigen Analyse bereits eine Vorauswahl an vier Möglichkeiten getroffen und diese nachfolgend kurz beschrieben. Studieren Sie die vier Modelle und entscheiden Sie, welche dieser Formen zu bevorzugen ist. Die Tabelle 5 kann Ihnen dabei helfen, relevante Kriterien zu bewerten und zu vergleichen (z.B. Bewertungsmassstab 1-6). Begründen Sie anschliessend Ihren Entscheid kurz.

Direkter Export

Beim direkten Export akquiriert IMMOOS seine Kunden selbst. Die Vertragspartner sind dabei die direkten Endkunden und die Warelieferung wie auch die Rechnungsstellung erfolgen direkt aus der Schweiz. Die Vorteile beim direkten Export wären, dass IMMOOS sich selbst ein spezifisches Länder Knowhow sowie eine Markt- und Kundennähe aufbauen kann. Der Kunde wäre direkt mit IMMOOS im Geschäft und kann sich somit auf dessen Knowhow (z.B. im Bereich Schulungen, Material, Service, Support etc.) stützen. Dies ermöglicht eine freie Marktbearbeitung sowie eine selbst definierte Preispolitik. IMMOOS ist ausserdem nicht abhängig von Distributoren und könnte seine Gewinnpotentiale voll ausschöpfen. Ein Nachteil ist, dass hohe länderspezifische Kenntnisse über das Exportland sowie den Export selbst nötig sind. Ausserdem ist IMMOOS abhängig von den geltenden (rechtlichen) Export- und Importbestimmungen. Zudem bedarf es für die Vermarktung sowie den Verkauf viele Ressourcen, da vor Ort zuerst Knowhow im Bereich Service und Wartung der Geräte aufgebaut werden muss. Die Akquise könnte in Form einer Road-Show gemacht werden, bei der potenzielle Kunden besucht werden (Switzerland Global Enterprise, 2020).

Handelspartnerschaft (Indirekter Export)

Bei Handelspartnerschaften werden die Produkte von IMMOOS durch lokale Anbieter vertrieben. Die Partnerschaften müssten das Personal vor Ort ausbilden. Die Handelspartnerschaften konnten sehr kostengünstig aufgebaut werden und bringen wohl auch in Zukunft keine hohen Kosten mit sich. Durch die Nähe zu bestehenden Handelspartnern könnten länderspezifische Kenntnisse sowie rechtliche Anforderungen leicht abgefragt werden. Nachteile sind das fehlende spezifische Fachwissen der Seilbahnbergung sowie der möglicherweise fehlende Zugang zu Kunden anderer Seilbahnherstellern (Huber, 2021).

Zweigniederlassung/Tochtergesellschaft

Eine Tochtergesellschaft, sprich ein vom Hauptunternehmen in der Schweiz rechtlich unabhängiges Unternehmen, würde es IMMOOS erlauben, den Markt präzise beobachten zu können, Schwankungen rechtzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Allerdings kann es sein, dass die Tochtergesellschaft von bestehenden Handelspartnern als Konkurrenz gesehen und somit eine wichtige Informations- und Netzwerkquelle verloren ginge. Ausserdem führen eine Neugründung und der Betrieb einer neuen Gesellschaft mit Personal vor Ort zu hohen Betriebskosten. Einzige Unterschiede zu einer Zweigniederlassung wäre eine allfällig andere steuerliche Handhabung und dass das Haftungsrisiko beim Modell einer Zweigniederlassung beim Hauptsitz in der Schweiz läge. Mit einer Tochtergesellschaft oder einer Zweigniederlassung vor Ort könnte jedoch das Ziel von IMMOOS, nachhaltige und langwährende Beziehungen zu den Kunden zu pflegen, durch die Nähe gut erreicht werden und Kundenbeziehungen weiterhin durch persönlichen Kontakt gehalten werden. Auf diesem Weg kann die bestehende Kultur, Inspiration bei Kunden und Mitarbeitenden zu holen, ebenfalls gut beibehalten werden. Nachteilig wirkt sich in diesem Modell der Aufwand für Marketing und rechtliche Belangen aus, da die Bekanntheit ohne lokale Unterstützung aufgebaut und länderspezifisch rechtlichen Anforderungen gerecht werden muss.

Lizensierung/Franchising

Bei einer Lizenzierung/Franchising der Seilfahrgeräte oder des IMMOOS Safety Managements könnten Seilbahnhersteller und -betreiber und Unternehmen im Bereich von Sicherheitssystemen die Geräte nachbauen bzw. das Safety Management selbst anbieten. Durch den reinen Nachbau der Produkte geht Fachwissen bei den Lizenz-/Franchising-Nehmenden unter, was ebenfalls die Qualität der Services mindern würde und den Unternehmenswerten von IMMOS entgegenstünde. Beim Franchisingmodell wäre IMMOOS selbst nicht dauerhaft vor Ort vertreten und müsste Personal für die Vermarktung und das Vertragsmanagement einsetzen. Dieser Umstand könnte dazu führen, man auf dem Markt stärker um Akzeptanz kämpfen muss, was dem übergeordneten Ziel von IMMOOS, nämlich die Eigenmarke im internationalen Seilbahnmarkt zu stärken, widersprechen würde. Ein regelmässiger Austausch mit den Lizenznehmern ist für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte für IMMOOS besonders wichtig, damit Markt- und Kundenbedürfnisse integriert werden können. Der direkte Kontakt zum

Endkunden entfällt überdies. Jedoch liegt das Haftungsrisiko bei diesem Modell bei den Lizenz- resp. den Franchising-Nehmenden (Huguenin, 2008).

Kriterien	Direkter Export	Handelspartnerschaft	Zweigniederlassung / Tochtergesellschaft	Lizenzierung/ Franchising
Ressourcenbedarf für Vermarktung vor Ort				
Aufwand für Vermarktung vor Ort				
Direkter Zugang Immoos zum Kunden				
Erlöspotenzial (ggü. anderen Modellen)				
Ansehen / Standing im Exportmarkt				
Bestehendes Fachwissen (Produkte Immoos)				
Rechtliche Anforderungen				
Steuerungs- und Kontrollmöglichkeit				
Score				

Tabelle 6: Kriterien zur Auswahl der Markteintrittsform (Eigene Darstellung)

Begründen Sie nachfolgend Ihre Wahl der Markteintrittsform, inwiefern sie für IMMOOS geeigneter ist als die anderen:

Die Wahl der Marktbearbeitungsstrategie zählt zur grundlegenden strategischen Ausrichtung eines Unternehmens. Sie definiert schliesslich, wie sich das Unternehmen im Vergleich zum bestehenden Wettbewerb positioniert. Ein etabliertes Konzept dafür ist die Wettbewerbsmatrix von Michael E. Porter (Abbildung 3). Diese kategorisiert die wettbewerbsrelevanten Positionierungsmöglichkeiten eines Unternehmens einerseits nach dem strategischen Vorteil (Kostenvorsprung vs. Differenzierung), andererseits nach der Wettbewerbsbreite (Gesamtbranche vs. Teilbranche). Jede Positionierungsart birgt ihre Vor- und Nachteile, auch für IMMOOS.

Abbildung 3: Generische Wettbewerbsstrategien nach Porter (Lombriser & Abplanalp, 2018)

2.3.3. Marktbearbeitungsstrategie

Welche zwei der vier Positionierungen nach Michael E. Porter sind Ihres Erachtens für IMMOOS die interessantesten? Erläutern Sie für jede der beiden gewählten Positionierungen die konkreten Wettbewerbsvorteile sowie auch die Risiken bei der Umsetzung dieser Strategie.

2.3.4. Strategische Positionierung

Welche der beiden Positionierungen erachten Sie als die beste Wahl für IMMOOS? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Literaturverzeichnis

- Ant, M. (2018). *Effizientes strategisches Management: Die 10 Phasen einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung* (1st ed. 2018.). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-21827-0>
- Dahms, M. (2021). *Liftdatenbank*. Abgerufen am 11.08.2022 von Lifte in der Welt: <https://www.lift-world.info/de/lifts/worldmap.htm>
- Huber, S. (30. 11 2021). Foliensatz: *Internationales Management - Eine Einführung. Unterrichtsunterlagen aus dem CAS Business Excellence der HSLU 2021*. Luzern: Hochschule Luzern, HSLU.
- Huguenin, C. (2008). *Obligationenrecht, Besonderer Teil*. Zürich, Basel, Genf: Schulthess.
- Immoos, F., Richter, J., Hafner, D., Zimmermann, M., & Betschart, G. (2021). *Finden eines passenden Exportmarktes und Festlegung des entsprechenden Businessmodells für die IMMOOS GmbH* [Praxisprojekt im CAS Business Excellence der Hochschule Luzern].
- Lombriser, R., & Abplanalp, P. A. (2018). *Strategisches Management: Visionen entwickeln, Erfolgspotenziale aufbauen, Strategien umsetzen* (7. Auflage). Versus.
- Morschett, Schramm-Klein, H., & Zentes, J. (2015). *Strategic International Management: Text and Cases* (3rd ed. 2015.). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-07884-3>
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*, Harvard Business Review, 68 (march-april), 73-93.
- Sternad, Dietmar., Höfferer, Meinrad., & Haber, Gottfried. (2020). *Grundlagen Export und Internationalisierung* (2nd ed. 2020.). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Switzerland Global Enterprise. (2020). *Welches Geschäftsmodell eignet dich für's Ausland?* Abgerufen am 11.08.2022 von <https://www.s-ge.com/de/article/exportwissen/20183-c1-export-kompakt-geschaeftsmodell>